

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Réponse à un lecteur.....	1	JEAN MALARA. — En Pologne : Deux ans après « la révolution sans barricades ».....	11
La crise du P.C. danois.....	3	L'appareil du P.C. soviétique avant le XXI ^e Congrès.....	14
LUCIEN LAURAT. — Le paradoxe de la social-démocratie allemande.....	5	NICOLAS LANG. — Les pourparlers sino-américains à Varsovie.....	16
Les travailleurs parmi les dirigeants du P.C. italien.....	7		
Les communistes arabes et Nasser....	8		

Réponse à un lecteur

Nous avons reçu de M. Roger Hagnauer une longue note critique qui présente pour nous le plus vif intérêt. M. Hagnauer est aujourd'hui l'animateur principal de *La Révolution prolétarienne*, la revue que fondèrent en 1925, les tenants du vieux syndicalisme révolutionnaire qui, depuis la fin de la première guerre mondiale, avaient cru pouvoir faire cause commune avec l'Internationale communiste et ses filiales françaises, le Parti communiste et la C.G.T.U. C'est dire que ni M. Hagnauer ni les autres militants qui écrivent ou ont écrit dans *La Révolution prolétarienne* ne nous ont attendu pour savoir à quoi s'en tenir sur la véritable nature du communisme et pour mener contre lui (raison faite) un combat qui n'a pas cessé d'être utile. Plusieurs d'entre nous se plaisent à reconnaître que les militants groupés alors autour de *La Révolution prolétarienne* ont été parmi ceux qui les aidèrent en d'autres temps, au temps où ils abordaient pour la première fois ces problèmes, les uns à éviter la séduction du communisme, les autres à le mieux connaître et à mieux diriger contre lui leurs critiques. Ajoutons que l'attitude de M. Hagnauer et de ses amis est d'autant plus méritoire que leur milieu habituel est celui de cette *intelligentsia* de gauche où l'on trouve tant de ces esprits qui sont, nous citons M. Hagnauer, « désagréablement impressionnés par l'antistalinisme systématique ». A ce qu'il considère comme « une sorte de dilettantisme », ni M. Hagnauer ni ses camarades de *La Révolution prolétarienne* n'ont cédé. Voilà qui confère à nos yeux beaucoup de poids aux critiques qui nous sont adressées.

M. Hagnauer reconnaît sans difficulté que notre bulletin « apporte sur le monde soviétique une documentation d'une valeur incontestable », mais d'après lui la valeur de notre effort se trouve amoindrie et même annihilée par une « volonté persistante d'introduire dans l'antistalinisme les formules réactionnaires les plus archaïques et les plus nocives ». Ce qui, en fin de compte, justi-

fierait « l'aberration des libéraux et des socialistes disposés à inclure les post-staliniens dans les rassemblements progressistes ». Nous travaillerions ainsi à consolider ce que l'on veut abattre.

Ne cherchons pas si les formules que vise M. Hagnauer sont, comme il l'affirme, particulièrement « réactionnaires ». Nos lecteurs nous rendront cette justice que nous nous sommes toujours efforcés de tenir nos analyses, nos études documentaires, même nos jugements à l'écart de toutes les querelles des partis, de ne pas faire servir notre bulletin, qui est aussi le leur, à telle politique ou à tel groupement plus qu'à tel autre. C'est un effort qui n'est pas sans mérite de la part d'hommes qu'aucun des problèmes de la vie nationale et internationale ne laisse indifférents.

Le reproche que nous fait M. Hagnauer est pourtant fondé, sur un point tout au moins, sur un point seulement, mais, sur ce point-là, le mot « réactionnaire » mis à part, nous affrontons volontiers sa critique.

On a remarqué, par les quelques phrases que nous avons citées de sa note, que M. Hagnauer s'applique soigneusement à ne parler que du « stalinisme », un terme dont nous n'usons guère. Il entend par là montrer qu'il distingue entre le « stalinisme », qui est la réalité présente de l'Union soviétique et du Mouvement communiste international, et le « communisme » en tant que doctrine. En forçant quelque peu sa pensée, nous pourrions écrire que ce sont là pour lui deux systèmes d'idées différents, presque étrangers l'un à l'autre, et que les critiques portées contre le premier, si fondées qu'elles soient, ne prouvent rien contre l'autre.

On reconnaît là une attitude d'esprit fort répandue dans l'*intelligentsia* de gauche dont nous parlions tout à l'heure. On y rêve d'un communisme conforme à la doctrine et à l'espérance, un communisme sans despotisme, sans terreur, sans inégalité, sans injustice, sans misère et dont l'impérialisme ne serait que celui

des prophètes désarmés. N'est-ce pas là la pensée qui guide ceux qui prétendent « tourner le communisme par la gauche » et qui voudraient combattre le P.C. en opposant le communisme vrai à son stalinisme ?

Ce point de vue est pour nous inacceptable, et nous ne remplirions pas entièrement la tâche que nous nous sommes assignée si nous l'adoptions. Qu'il faille distinguer entre Staline et Babeuf (ce nom est pris à titre symbolique), c'est ce dont nous convenons volontiers. Et il nous paraît également incontestable que le socialisme soviétique ne témoigne point contre l'ensemble des idées socialistes, pas plus d'ailleurs que le despotisme soviétique ne témoigne contre l'ensemble des doctrines qui préconisent l'indépendance, la stabilité et le renforcement du pouvoir gouvernemental.

Mais, s'il ne témoigne pas contre leur ensemble, il témoigne assurément contre quelques parties de ces systèmes. Une immense expérimentation sociale se poursuit depuis quarante ans, d'abord sur un sixième des terres émergées, aujourd'hui sur le tiers au moins de la population du globe. Elle a été entreprise et elle se continue au nom du communisme marxiste et du matérialisme, au sens large de ces termes. Il n'est pas possible que les monstruosité auxquelles elle a abouti ne soient dues qu'à des malfaçons, qu'à des erreurs d'interprétation, qu'à l'influence de circonstances défavorables ou d'individus pernicieux. Certaines d'entre elles sont l'aboutissement logique d'idées que les doctrinaires du passé ont conçues et propagées en toute bonne foi, d'idées dont quelques-unes continuent à être considérées comme justes et bien-faisantes par des hommes qui dénoncent les horreurs du communisme, sans se rendre compte que ces horreurs sont nées, pour une part au moins, de ces idées-là.

Ce serait un travail trop long et sans doute au-dessus de nos forces que de faire le point de ce que l'expérience soviétique a révélé juste et de ce qu'elle a révélé faux dans la doctrine communiste, dans le marxisme, dans l'ensemble des idées socialistes. Nous ne le faisons qu'en passant, quand l'occasion s'en présente, presque incidemment. Si nous devons des excuses à nos lecteurs, c'est pour ne pas procéder de façon plus systématique ou plus fréquente à cette mise au point, à cette confrontation des idées et des faits, à ce bilan de l'expérience.

Des centaines de millions d'êtres humains sont soumis à une expérimentation *in vivo*, ou, pour mieux traduire les sentiments de leurs maîtres, *in anima vili* plus cruelle que les plus cruelles vivisections. Nous ne pouvons pratiquement rien, même pour atténuer seulement leurs souffrances. Du moins croyons-nous leur rendre le respect auquel leur crucifixion leur donne droit en tentant de faire que leurs malheurs n'aient pas été inutiles, en essayant d'en dégager les leçons, toutes les leçons qu'ils comportent.

**

C'est l'étude que nous avons consacrée aux « Nouveaux projets de réforme scolaire en Union soviétique » (*Est & Ouest*, 16-31 octobre, n° 202) qui a conduit M. Hagnauer à nous faire part de ses critiques, et tout particulièrement les quelques lignes où nous avons rapproché l'universalisation de l'enseignement secondaire décidée voici deux ans en U.R.S.S. du projet de réforme de l'enseignement auquel on attache en France le nom de M. Billières. « La rencontre n'est pas fortuite, ajoutions-nous, et on montrerait sans peine que les deux systèmes ont la

même origine idéologique, puisent aux mêmes sources doctrinales. »

Ces expressions, sans doute trop condensées, ont induit M. Hagnauer en erreur. Il nous a cru plus ignorants que nous ne le sommes et il s'est imaginé que nous attribuions nous aussi à deux universitaires communistes, Paul Langevin et M. Henri Wallon, une paternité qu'ils n'ont acceptée publiquement, gênés sans doute, que par discipline de parti. Comme l'écrit excellemment M. Hagnauer, « tous les projets conçus depuis 1945 (y compris le projet Langevin) sortent par filiation directe du rapport présenté au congrès de la vieille C.G.T. de 1933 par la fédération de l'Enseignement alors animée par Zoretti et Mérat ». Nous ignorions si peu cette origine qu'elle est responsable du *lapsus calami* que nous reproche à juste titre M. Hagnauer. Si nous avons parlé de « tronc unique » au lieu de « tronc commun » (p. 20, col. 1, ligne 13), ce n'est pas parce que nous connaissons mal le projet français, mais parce que nous avons dans l'esprit les débats d'avant guerre sur « l'école unique », projet qui se trouvait au confluent de deux courants issus l'un du livre publié chez Plon en 1918 par Ludovic Zoretti sous le titre : *Education. Un essai d'organisation démocratique*, l'autre de l'ouvrage collectif, en deux volumes, *L'Université nouvelle*, publié en 1918-1919 par « Les Compagnons », de jeunes universitaires qui achevaient la guerre dans l'état-major du général Pétain.

A la vérité, nous pensions à une origine plus lointaine. Le projet Zoretti, et ceux qui en découlent, et le projet soviétique ont une source commune, au moins quant à l'inspiration et aux lignes générales. Ils sont issus de la conception de l'enseignement adoptée par le mouvement socialiste à la fin du XIX^e siècle. Selon cette conception, dans la société socialiste, *l'école égale pour tous, commune pour tous, procédera à l'affectation sociale de tous les individus, sans considération de leurs origines sociales*. D'où l'idée qu'il faut faire suivre à tous les jeunes gens le même enseignement le plus longtemps possible, quels que doivent être par la suite leurs fonctions ou leurs métiers. C'est très précisément ce que voulait Zoretti. C'est très exactement ce qu'a tenté Khrouchtchev avant de reculer, épouvané, devant les difficultés de l'entreprise et les conséquences sociales qu'elle comportait.

Certaines de ces difficultés et de ces conséquences sont inhérentes au système soviétique. Mais d'autres se rencontreraient dans n'importe quel système social, y compris dans celui de la France, si l'on y procédait à la généralisation de l'enseignement *commun* jusqu'à dix-sept ans. En le signalant d'un mot, nous n'avons manqué ni à notre règle d'impartialité, ni à notre devoir de vérité (1).

EST & OUEST.

(1) M. Hagnauer nous permettra-t-il de lui rappeler que Zoretti lui-même faisait le rapprochement entre son projet et celui qui, adopté en principe en Union soviétique dès cette époque, ne devait entrer en application qu'en 1956. Voir par exemple L. Zoretti : *Elite, sélection, culture*, p. 40. — Qu'il se reporte aussi à la première des trois brochures consacrées en 1938 au *Mouvement pédagogique à l'étranger*, dans la collection des Travaux de l'École Normale Supérieure. (Hermann et C^{ie}, Editeurs.) Elle est consacrée à l'U.R.S.S. et à la Tchécoslovaquie. Il y constatera que les enquêteurs, alors jeunes, que patronnait C. Bouglé, croyaient que l'école de dix ans était déjà réalisée en U.R.S.S. (ô tourisme à la Potemkine!). Et le nom d'un des auteurs ainsi abusés autant qu'enthousiastes lui montrera qu'en cours d'évolution les deux systèmes ou séries de systèmes ont pu raviver la parenté qu'ils devaient à leur origine idéologique commune.

Il va sans dire que le rapprochement imposé par l'actualité entre Khrouchtchev et Ludovic Zoretti ne nous fait pas comparer le despote de Moscou et le socialiste profondément humain et bon que fut le second.

La crise du P.C. danois

Le Parti communiste danois arrivé au point culminant de sa puissance à la fin de la deuxième guerre mondiale, n'a cessé depuis lors de perdre des adhérents et des électeurs. En 1945, ses candidats avaient réuni 12,5 % des suffrages exprimés, alors qu'en 1939 ils n'en avaient que 2,4 %. En 1953, son électorat tombait à 4,3 % et en 1957 à 3,1 %. Les suffrages communistes passèrent de 255.236 en 1945 à 72.000 en 1957, les sièges du Parti au Parlement de 18 à 6.

Bien que l'activité du Parti ait perdu presque toute importance dans la vie du pays la crise qu'il vient de traverser est pleine d'intérêt.

Première révélation de cette crise : un dirigeant communiste, qui a appartenu à « l'appareil », qui a été formé par Moscou et à Moscou, qui a suivi et approuvé pendant plus de trente ans tous les « tournants » du Komintern ou du Kominform, qui n'a rien dit pendant tous les crimes de Moscou, a fini par exprimer son désaccord. On ne pouvait pas penser, en considérant le comportement de toute sa vie, qu'Aksel Larsen pourrait un jour reprendre sa liberté. Employé au Komintern dans les années 1925-1930, époque où Staline édifiait son pouvoir, Larsen a depuis lors suivi aveuglément toutes les directives de Moscou, approuvé des actes certainement tout aussi graves et tout aussi criminels et sans doute plus que ceux qui l'ont amené dernièrement à se séparer de Moscou.

En second lieu, l'affaire Larsen est caractéristique de la manière d'agir de l'équipe moscovite. Contrairement à toutes les déclarations officielles de Khrouchtchev et de ses acolytes, contrairement à toutes les illusions occidentales, les dirigeants soviétiques ont montré de façon frappante, dans cette occasion, qu'ils n'entendaient pas accorder la moindre autonomie à un parti communiste étranger. L'équipe du Kremlin est décidée à intervenir partout et dans tout pour y faire régner l'ordre, aussi bien dans un pays comme la Hongrie que dans un petit parti sans importance comme celui du Danemark.

Au fond, toute l'affaire Larsen se réduisait au fait qu'il avait formulé quelques réserves à l'adresse de la politique décidée à Moscou, et cela a été suffisant pour qu'on déclenche une attaque contre lui...

Genèse de l'affaire Larsen

Dans son mémorandum publié au milieu de septembre, Larsen a exposé l'origine de sa « déviation ». Elle se résume en un seul point : Larsen a fini par s'interroger sur « l'attachement inconditionnel des communistes à l'égard de l'U.R.S.S. ». Les constatations qu'il formule d'un ton calme sont applicables à la totalité des partis communistes :

« Nous autres, communistes danois, nous avons approuvé sans aucun esprit critique et sans aucune vérification sérieuse, sans réflexion indépendante, tout ce que le Parti communiste de l'Union soviétique a fait; nous étions incapables de reconnaître même la possibilité que des erreurs, des erreurs sérieuses avaient pu être commises... Cependant, le P.C. de l'Union soviétique a révélé lors de son XX^e Congrès toute une série de défauts, d'erreurs, de violations de la légalité commises en U.R.S.S. en contradiction

avec les idées du socialisme. Ce fut pour nous un enseignement sérieux et amer, que l'existence d'un Etat socialiste n'empêche pas automatiquement les erreurs et les injustices.

« Mais la compréhension de ce que le XX^e Congrès a signifié n'avait pas pénétré suffisamment dans notre Parti. L'ancienne tradition continue de vivre et notre Parti reste enclin à approuver presque par un mouvement réflexe et d'adopter comme sien tout ce que l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes disent ou entreprennent. »

Larsen, quant à lui, décida depuis lors d'observer avec un peu moins d'aveuglement la politique soviétique. L'occasion lui fut fournie une année plus tard d'une première démarche publique.

Au printemps 1957, Albert Schweitzer lançait son premier appel contre la bombe atomique et contre les expériences nucléaires. En mai, lors d'une réunion des membres du Parti à Copenhague, Larsen présenta une proposition intéressante : adresser l'appel à l'Union soviétique pour qu'elle cesse seule et unilatéralement ses expériences atomiques, ce qui constituerait un moyen puissant de pression sur l'Amérique et la Grande-Bretagne. Les membres du Parti se divisèrent sur cette proposition. Larsen rédigea un article pour l'organe du P.C. danois, *Land of Folk*. Mais, dès ce moment, l'appareil du P.C., vraisemblablement sous l'impulsion du conseiller soviétique, se déchaine contre Larsen. Certains membres du Comité central s'élevèrent contre la publication de l'article et quelques organisations votèrent une résolution dans ce sens. Le Comité exécutif (= Bureau politique), fort de cet appui, prit alors la décision d'interdire la publication de l'article et en même temps exigea de Larsen qu'il ne parle plus jamais de sa proposition, même pas à l'intérieur des instances du Parti. Une seule possibilité lui fut laissée, sans doute de nouveau sur ordre de Moscou : une délégation du Parti se rendrait à Moscou en août 1957 et il pourrait exposer son idée aux dirigeants soviétiques.

Larsen et la délégation furent reçus par Kuusinen, préposé aux affaires du communisme international, qui, bien entendu, « rejeta énergiquement » (comme le dit Larsen dans son mémorandum) cette suggestion. Larsen cité d'ailleurs une déclaration de Khrouchtchev de juin 1957 (1).

Cependant, au printemps 1958, Larsen eut la surprise d'apprendre par la presse que le gouvernement soviétique décidait la suspension unilatérale [en paroles, à vrai dire] des expériences atomiques, ce qui l'amène à constater dans son mémorandum : *« C'est précisément ce que j'ai préconisé en été 1957 et exactement le contraire de ce que Khrouchtchev avait déclaré en juin 1957 et ce que Kuusinen nous a répété en août... En d'autres termes, lorsque dans une question l'U.R.S.S. dit non, c'est absolument juste; lorsqu'elle dit ensuite oui, c'est également absolument juste. »*

(1) Le 18 juin 1957, dans une interview accordée au journal japonais *Asahi Shimbun*, Khrouchtchev déclarait que l'U.R.S.S. ne ferait qu'encourager les agresseurs si elle arrêtaient unilatéralement les essais nucléaires.

Au printemps 1958, une deuxième occasion s'offrit à Larsen de manifester sa nouvelle position. L'Union des communistes yougoslaves avait publié son Projet de programme et s'app préparait à tenir son Congrès à Lioubliana. Les bolcheviks, après avoir promis l'envoi d'une délégation, revinrent sur cette décision, suivis, bien entendu, par tous les partis communistes. Il n'y eut que trois exceptions, dont l'une était le P.C. danois. Toutefois, Aksel Larsen, président du P.C. (depuis 1932), renonça à aller personnellement à Lioubliana, comme c'était primitivement prévu. La délégation qui s'y rendit était conduite par B. Houman, membre du Politburo danois, qui prononça un discours dont l'idée directrice était : nous pouvons avoir des opinions divergentes, mais nous devons en discuter amicalement.

Au moment où une campagne gigantesque se déclenchait contre le « révisionnisme yougoslave », cette attitude plutôt amicale du chef danois ne pouvait pas évidemment rester sans riposte.

L'intervention de Moscou

A peine un mois s'était-il écoulé depuis le Congrès de Lioubliana que la pression de Moscou commençait à se manifester ouvertement dans la direction du P.C. danois. La séance plénière du Comité central, convoquée fin mai début juin, vit l'affrontement de deux thèses opposées : la thèse officielle soviétique et la thèse « déviationniste » de Larsen. Les partisans de Moscou n'avaient pas encore réussi à isoler Larsen, mais la tactique du salami allait bientôt aboutir à ce résultat. Ce fut au Plenum suivant, qui se réunit fin août. Selon les directives d'en haut, il fallait non seulement éliminer Larsen, mais aussi les partisans d'une solution de compromis, nombreux au Plenum précédent.

Ce deuxième Plenum consacra la victoire du courant moscovite, devenu majoritaire au Comité central. La résolution finale, consacrant l'alignement du P.C. sur la politique moscovite, fut votée par 27 voix contre 7 et une abstention. Le contenu de la résolution était identique aux textes votés par tous les autres partis-frères contre Tito. On y disait : *« Notre Parti s'élève et lutte contre toutes les tendances et tous les efforts visant à saper et à affaiblir l'unité et la force du mouvement communiste international; c'est pourquoi nous sommes en désaccord complet avec le projet de programme de la Ligue des communistes de Yougoslavie dont les thèses fondamentales sont erronées et ne peuvent être que préjudiciables au mouvement communiste international en raison de leur manque de netteté et de leur confusion. Ces idées révisionnistes s'attaquent au principe même de la lutte de classe et de l'internationalisme prolétarien, qui nient le rôle du camp socialiste dans la lutte pour la paix et contestent le rôle dirigeant des partis communistes dans la construction du socialisme et la lutte contre le capitalisme, se sont également fait jour dans nos discussions. »*

Il y avait un autre couplet dans le style habituel, sur la soi-disant non-immixtion du Kremlin dans les affaires intérieures du Parti danois et le prétendu droit de chaque P.C. à suivre sa voie. Comme le souligne l'organe officiel du communisme international *La Nouvelle Revue Internationale* (novembre 1958) : *« Les documents consacrés aux problèmes de l'internationalisme dénoncent les assertions de la propagande anti-communiste, aujourd'hui reprise par les révisionnistes, sur le caractère soi-disant « antidanois », la prétendue « dépendance » du Parti commu-*

niste du Danemark; ils insistent plus particulièrement sur la nécessité de renforcer la solidarité internationale, ce qui, loin d'empêcher, aide chaque parti communiste à élaborer en toute indépendance la politique qui correspond le mieux aux conditions particulières de chaque pays... »

C'est précisément à partir du moment où Moscou faisait tenir ces propos « libéraux » par ses partisans, que son contrôle sur le P.C. danois se renforça rapidement.

Au milieu d'octobre, la *Pravda* entra en action contre Larsen. Deux chefs communistes européens furent chargés d'exécuter le président du P.C. danois, choisis parce que leurs pays sont immédiatement voisins du Danemark (toujours la tactique de l'isolement!). Le premier était Paul de Groot, chef du P.C. hollandais, qui associa Larsen à Tito et lui reprocha notamment sa rupture de solidarité d'avec le P.C. de l'Union soviétique. Cinq jours plus tard (le 25 octobre), Herman Matern, membre du Politburo du S.E.D. d'Allemagne orientale revenait à la charge avec de grossières accusations dont le ton est donné par le titre de l'article : *« Le NATO et le révisionnisme marchent ensemble au Danemark. »*

En même temps, la majorité du Comité central relevait Larsen de ses fonctions de président du groupe parlementaire communiste, et, quelques jours plus tard, frappaient de mesures punitives les dirigeants qui étaient partisans, au Plenum de mai, d'une solution de compromis.

La majorité modifia également une autre décision prise au Plenum précédent : le Congrès extraordinaire prévu pour le 30 octobre, serait un congrès ordinaire. La manœuvre était claire : l'usage veut, dans le P.C. danois, qu'un congrès extraordinaire ne traite que d'une seule question particulièrement urgente, et qu'il n'y ait pas d'autres invités étrangers que les délégués des P.C. scandinaves. Faire du congrès un congrès ordinaire, c'était dire que Moscou et Pékin tenaient à y être représentés — ce qui fut le cas.

Le représentant du P.C. chinois, Liou Lan Tao s'attaqua immédiatement dans son discours à la Yougoslavie. Son intervention fut reproduite par deux principaux journaux chinois sous les titres suivants : *« Les révisionnistes yougoslaves ont dégénéré et sont devenus des traîtres de la classe ouvrière », « Les révisionnistes yougoslaves sont des traîtres. Le jour de l'effondrement de l'impérialisme n'est pas très loin. »* Le chef de la délégation soviétique, P.N. Pospelov, troisième en hiérarchie du Kremlin dans les affaires de communisme international (après Souslov et Kuusinen) se lança également dans une diatribe antititiste, avec toutefois un vocabulaire moins injurieux que celui du délégué chinois.

Présent au Congrès, Larsen n'abandonna pas ses opinions. La tactique d'isolement fut poussée jusqu'au bout à son égard : après avoir écarté de la nouvelle liste du Comité central dix de ses partisans ou des partisans d'un compromis, la présidence du Congrès proposa sa candidature au Comité central. Mais Larsen, resté trop longtemps dans l'école stalinienne et maniant autrefois lui-même cette même arme contre d'autres chefs du P.C. danois, comprit facilement le sens de cette candidature. Il déclara ne pas vouloir se porter candidat dans le nouveau Comité central et quitta la salle.

Il a été exclu du Parti, le 15 novembre, par un vote unanime du Comité central qui lui a demandé de remettre son siège de député à la disposition du Parti.

Le paradoxe de la social-démocratie allemande

DEPUIS des années, les observateurs étrangers s'interrogent, déconcertés, sur l'attitude irrationnelle et déraisonnable de la social-démocratie allemande en politique étrangère. Nous trouvant par hasard à Francfort juste à la veille des élections du 15 septembre 1957, nous y avons vu sur les affiches socialistes s'étaler des slogans imprégnés d'un neutralisme écœurant. Et nous sommes certain que bien des socialistes, partout en Europe, ont dû éprouver un grand soulagement à la nouvelle de la défaite électorale de la social-démocratie.

Ce que nous appelons le paradoxe de la social-démocratie allemande peut se définir ainsi : comment se fait-il que ce Parti, résolument anti-communiste en politique intérieure — il l'a maintes fois prouvé depuis quarante ans! — puisse, en politique extérieure, se laisser égarer à tel point que son attitude, s'il avait le moyen de faire de ses slogans électoraux une réalité, risquerait de livrer l'Allemagne — et l'Europe tout entière — à l'inexorable mainmise du Kremlin? Aujourd'hui comme hier, la social-démocratie est l'un des remparts les plus solides contre l'infiltration et le noyautage bolchevistes dans les organisations ouvrières de la République fédérale; elle repousse toute compromission avec les tenants du totalitarisme moscovite. Comment peut-on expliquer la flagrante contradiction entre sa politique intérieure et sa politique extérieure?

A première vue — et c'est la thèse que nous soutenons depuis dix ans — il semblerait que ce fût par surenchère nationaliste, ce dernier terme s'entendant sans aucune nuance péjorative. On sait que l'un des mensonges hitlériens qui portaient le plus sur les masses populaires allemandes était l'accusation lancée contre la social-démocratie d'avoir « poignardé l'armée allemande dans le dos » pendant l'autre guerre. Or, aucun historien n'ignore que la social-démocratie, qui avait voté les crédits de guerre dès le 4 août 1914, est restée fidèle à la défense nationale jusqu'au bout et qu'en janvier 1918 encore, lors de la grande grève dans les usines

de guerre, ses principaux dirigeants se rendirent dans les réunions des grévistes pour les exhorter à reprendre le travail.

Au lendemain de la défaite de 1945, se souvenant de la légende hitlérienne du « coup de poignard dans le dos », les chefs de la social-démocratie ressuscitée furent évidemment soucieux d'éviter tout ce qui eût pu alimenter une nouvelle campagne du même genre. Ils crurent nécessaire de montrer que leur patriotisme ne le cédait en rien à celui de leurs adversaires. L'Allemagne était coupée en deux (voire en trois) de par la volonté de Staline. En réclamant avec plus d'insistance que les autres partis la réunification de l'Allemagne, la social-démocratie crut pouvoir se défendre à l'avance contre les mensonges dont d'éventuels néo-hitlériens étaient susceptibles de l'accabler une fois de plus.

C'est ainsi que la réunification allemande devint le slogan essentiel, voire la hantise, de la social-démocratie. C'est l'objectif de cette réunification, qu'elle fait passer par-dessus toutes ses autres préoccupations, qui l'incite à envisager les méthodes les plus hasardeuses et les plus dangereuses, à rechercher des négociations impossibles, à prêter aux communistes de la République de Pankow des vertus qu'elle se refuse à juste titre à reconnaître à ceux de la République de Bonn, et à compromettre, pour l'amour d'un mirage, non seulement son propre avenir, mais encore la solidité de la défense du monde libre contre la menace totalitaire.

Les néfastes conséquences d'un « complexe »

Voici comment un social-démocrate allemand, traduisant le sentiment d'une forte fraction de son Parti, résume les conséquences de cette attitude (1) :

(1) Klaus - Peter SCHULZ, *Opposition als politisches Schicksal?* (Cologne 1958), p. 124. — C'est l'auteur qui souligne.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

« La réunification est devenue pour la social-démocratie allemande un véritable complexe, générateur d'une perspective dont la limitation nationale ferme toute vue sur la politique mondiale. Ce complexe n'a plus rien à voir avec le désir légitime de tous les Allemands de supprimer le rideau de fer qui coupe leur pays en deux. Ses conséquences objectives sont on ne peut plus pernicieuses du fait que des complexes engendrent fréquemment d'autres complexes. L'un de ces derniers est la méfiance que de larges milieux du propre peuple, des deux côtés du rideau, manifestent à l'égard de l'attitude de la S.D. allemande. Selon leur capacité de jugement et leur objectivité, ces milieux, dont certains professent pour la S.D. une certaine sympathie, ne la croient ni capable ni même résolue à empêcher l'évolution de l'Allemagne tout entière vers une démocratie populaire de style oriental. Un autre complexe est celui des alliés occidentaux de la République fédérale, qui s'imaginent par la force des choses que seul un gouvernement présidé par Adenauer respectera les traités et mérite la confiance internationale. Il n'y a qu'un seul observateur, très attentif, des buts et des déclarations de la S.D. en matière de politique étrangère et qui, malheureusement, ne souffre point de complexes, du moins pas en ce domaine : c'est l'U.R.S.S. qui depuis des années ne cesse d'augmenter le prix exigé pour la réunification allemande, car elle sait bien qu'il existe dans la République fédérale une forte opposition qui voit pratiquement dans la réunification le but final de la politique étrangère allemande et qui lui paraît prête à l'acheter au prix maximum. »

C'est là, de l'avis de l'auteur que nous venons de citer, la cause principale des échecs répétés que les consultations électorales infligent à la social-démocratie : les électeurs allemands se méfient d'un parti qui ne leur offre pas de garanties suffisantes contre la menace de l'Est. En 1949, la social-démocratie et le parti du docteur Adenauer étaient presque à égalité; en 1953, le rapport des forces était de 8 à 12, et il est de 9 à 15 en 1957. Autrement dit, le rapport passe de 10 à 10 en 1949 à 10 à 15 en 1953 et à 10 à 17 en 1957. Et l'auteur de souligner que la social-démocratie n'est en perte de vitesse qu'aux élections générales, où il y va de la politique étrangère et de la politique militaire, tandis qu'elle défend fort bien ses positions aux élections provinciales et municipales, où la politique étrangère n'est pas en cause.

Cette évolution des forces condamne la social-démocratie à l'opposition perpétuelle et la privera pendant longtemps de toute perspective d'accéder au pouvoir, soit seule, soit en le partageant avec les démocrates chrétiens. D'où le titre de l'ouvrage que nous citons : « *Opposition comme destin politique?* »

Comment servir la paix ?

M. Schulz estime que la politique extérieure de la social-démocratie est dangereuse pour la paix. C'est en s'opposant à un réarmement conséquent de la République fédérale que la S.D. dessert la paix qu'elle prétend — et ses leaders sont sans aucun doute sincères — vouloir défendre, car elle contribue à l'affaiblissement du camp occidental :

« Tout déplacement, écrit-il (p. 88), de l'équilibre des forces en faveur du bloc oriental serait loin de servir la paix; il compromettrait puérilement la liberté. Si paradoxal que cela paraisse, toutes les espérances relatives à une détente et à un avenir plus heureux dépendent pour l'ins-

tant du maintien de l'équilibre des forces dans le monde, équilibre qui garantit, autant que les humains puissent en juger, l'immobilisme militaire de notre époque. »

Et c'est parce que la S.D. ne se rend pas compte de cette vérité, que les électeurs allemands ne la suivent pas :

« L'instinct étonnamment sain de larges couches d'électeurs refusera à la S.D. la majorité sur le plan national tant que ces électeurs auront à craindre que l'opposition en proie à l'irréalisme, au lieu de maintenir le présent rapport des forces, ne le renverse du côté négatif — quelle que soit la pureté de ses intentions... Quand on dit « oui » sans réserve à la liberté, il faut aussi dire « oui » sans réserve à la force qui seule est en mesure de défendre la liberté le cas échéant. Et quand on dit « oui » à la paix, il importe de veiller à ce que l'équilibre des forces existant ne soit pas compromis, ni brusquement ni insidieusement, par la dévalorisation des forces armées de la liberté, ce qui arrive quand on leur refuse l'équipement nécessaire... Celui qui voit dans le socialisme l'ordre de vie désirable de demain, devra toujours lui assurer la force qu'exige la défense de la liberté, de la dignité humaine et de la justice sociale. Seule une opposition s'inspirant de telles considérations cesserait d'être une simple négation de l'ordre existant et pourrait se lancer contre lui en une compétition authentique. »

Plus loin, M. Schulz souligne les conséquences de cette attitude néfaste (pp. 120-121) :

« La vive répulsion qu'éprouve la social-démocratie à l'égard de toutes les pratiques totalitaires ne s'est point modifiée jusqu'à ce jour. Pendant les premières années d'après-guerre, la S.D. fut en Allemagne le partenaire le plus fort et le plus conséquent de l'Ouest. Aujourd'hui, elle tend vers une ligne médiane, elle veut autant que possible séparer les deux blocs l'un de l'autre et, pour ce faire, elle voudrait le plus tôt possible se dégager des engagements politiques trop concrets à l'égard de l'Ouest, engagements qu'elle avait, alors, anticipés moralement [c'est M. Schulz qui souligne]... La politique étrangère et la position fondamentale de la S.D. sont devenues incompréhensibles pour la grande masse des électeurs qui ne se sentent pas liés à elle. Depuis des années, elles suscitent du désarroi et de la méfiance, elles ne rencontrent ni compréhension objective ni approbation. »

On comprend d'ailleurs très bien que la masse des électeurs allemands, qui savent mieux que les Français ou les Italiens (parce qu'ils sont aux premières loges) ce qu'est un régime totalitaire, se détournent d'un parti qui — de la meilleure foi du monde — voudrait les jeter dans la gueule de l'hyène. En partant de l'idée de l'indispensable équilibre des forces, l'auteur estime que « ce serait myope, dangereux et funeste que d'affaiblir par des mesures unilatérales, précipitées et étourdies la possible base de négociations occidentales avec les Soviétiques. »

L'auteur critique l'attitude de la S.D., qui voudrait que la République fédérale renoncât pour toujours aux armes atomiques et se refusât même à en tolérer le stockage sur son territoire. Il déclare très justement (p. 139) qu'en politique, « seule la renonciation à ce que l'on possède d'ores et déjà, et non point à ce que l'on est encore loin de posséder, peut être convaincante et efficace ». Il trouve qu'« il est erroné de vouloir affaiblir encore davantage les Etats-Unis, pour l'instant en perte de vitesse militaire, là où ils disposent toujours d'une supériorité naturelle sur l'U.R.S.S., à savoir dans leurs relations

politiques avec leurs alliés occidentaux, de beaucoup plus sûres que les relations de l'U.R.S.S. avec les Etats membres du pacte de Varsovie ».

La perspective de la « Grande Europe »

Après avoir formulé ses critiques, M. Schulz s'efforce d'opposer à la politique étrangère de la majorité de son Parti, une politique plus réaliste et qui lui paraît susceptible de trouver plus facilement l'approbation des électeurs allemands que le « complexe » de M. Ollenhauer a rendus méfiants. Il estime que la réunification de l'Allemagne, qui n'a aucune chance de se réaliser dans un proche avenir — à moins de faire basculer l'Allemagne tout entière vers le bloc totalitaire — doit s'insérer dans une perspective plus vaste : celle de l'unification de toute l'Europe. L'auteur se rend bien compte que la réalisation de cet objectif sera œuvre de longue haleine : « il faudra des années et des années avant que sonne l'heure de la réalisation d'un projet aussi grandiose ».

Il nous paraît en tout cas certain que le Kremlin n'a aucun motif pour renoncer plus particulièrement au tronçon allemand de son rideau de fer. Ce rideau est pour Moscou une nécessité vitale depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, et n'importe quelle trouée, où que ce soit, est un péril mortel pour le régime. On ne voit pas bien pourquoi l'U.R.S.S. consentirait à l'Allemagne ce qu'elle a refusé, à coups de canons, à la Hongrie. Parce que le rideau de fer, entre Lubeck et Hof, sépare deux parties d'une seule et même nation? Comme si Moscou s'était jamais soucié des intérêts, même vitaux, d'un peuple quelconque! Il suffit de poser ainsi la question pour se rendre compte de l'inconcevable dose d'utopie que comporte la « politique » de la majorité de la social-démocratie.

Le rideau de fer ne pourra être refoulé (ou ébranlé ou criblé) que sur toute sa largeur — ou pas du tout. En lâchant un seul de ses satellites, avec les élections libres qui en résulteraient, le Kremlin rendrait ses positions intenable dans tout le reste du glacis. Les hommes de Moscou le savent, les Occidentaux avisés ne l'ignorent pas non plus; seul M. Ollenhauer n'a pas l'air de s'en rendre compte.

En proposant de substituer la perspective de l'unité de l'Europe au « slogan stérile » de la seule unité allemande (celle-là impliquant d'ailleurs celle-ci), M. Schulz raisonne en réaliste. Sa conception ne paraît utopique qu'à ceux qui voudraient brûler les étapes, qui jugent cet objectif trop éloigné ou qui, neutralistes impénitents, croient le rideau de fer promis à la pérennité. M. Schulz sait que sa perspective ne se réalisera pas demain, mais il souligne à juste titre (p. 133) que toute l'Europe orientale est engagée dans un processus de fermentation dont les indices sont de plus en plus perceptibles dans le monde libre. Il a encore raison d'insister sur la nécessité de poursuivre en attendant l'intégration de l'Europe libre, surtout de celle des Six, et de lui donner des institutions lui permettant d'avoir une *politique extérieure commune*. Une telle évolution ne manquerait pas d'impressionner les nations captives, de leur fournir un puissant appui moral dans leur résistance quotidienne et d'accélérer les processus invisibles mais bien perceptibles qui s'y accomplissent.

On pourrait, certes, élever des objections quant à telles ou telles propositions plus concrètes, formulées par l'auteur pour un avenir plus rapproché. Il suggère, par exemple, d'engager avec l'U.R.S.S. des « pourparlers informels pour sa-

voir si Moscou serait enclin à consentir à une solution avantageuse pour tous et qui ne léserait aucun des intéressés ». Il serait même prêt à sacrifier l'O.T.A.N. en échange d'un éventuel abandon par l'U.R.S.S. de ses positions en Europe. Dans l'état actuel des choses, de telles spéculations semblent vaines et illusoire. Mais fort heureusement, elles ne risquent pas de tirer à conséquence, et nous en excuserons l'auteur d'autant plus volontiers que l'apport positif de son ouvrage l'emporte de beaucoup sur les côtés critiquables.

Ce serait déjà un immense progrès et un véritable soulagement pour le monde libre si la social-démocratie allemande abandonnait enfin son « complexe », pour se rallier aux thèses que M. Schulz expose avec courage et lucidité.

LUCIEN LAURAT.

LES TRAVAILLEURS PARMIL LES DIRIGEANTS DU P.C. ITALIEN

À U début de juillet 1958, le journal romain libéral *Il Tempo* avait lancé un concours ayant pour objet de deviner combien d'années de travail productif avaient fourni dans leur vie les principaux dirigeants du P.C.I. *Il Tempo* a publié les résultats le 1^{er} novembre 1958, résultats qui par voie notariale avaient été auparavant soumis au Comité central du P.C.I. afin qu'il pût rectifier les chiffres donnés (les envois furent remis au C.C. les 19 mai, 25 juin et 30 septembre 1958). L'extrême sévérité de la loi italienne dans le domaine des diffamations, obligeait la rédaction du *Il Tempo* à cette prudence et l'éloquent silence du C.C.-P.C.I. donne ainsi une parfaite justification aux données suivantes :

(NB travail productif = travail quelconque, — sauf celui rétribué par le P.C.I. — ayant contribué à la production italienne.)

Noms	Age	Années de travail productif
Giuseppe ALBERCANTI	60	7
Giorgio AMENDOLA	51	0
Vittorio BARDINI	55	4
Giuseppe BERTI	57	0
Renato BITOSSO	59	6
Giulio CERRETI	55	0
Giuseppe DOZZA	57	12
Pietro GRIFONE	50	0
Francesco LEONE	58	0
Girolamo LI CAUSI	62	2
Luigi LONGO	58	1
Clemente MAGLIETTA	48	0
Umberto MASSOLA	54	5
Mario MONTAGNANA	61	12
Teresa NOCE	58	9
Agostino NOVELLA	82	4
Giuliano PAIETTA	43	0
Riccardo RAVAGNAN	64	3
Mauro SCOCCIMARRO	65	0
Francesco SCOTTI	43	0
Pietro SECCHIA	55	4
Velio SPANO	53	4
Palmiro TOGLIATTI	65	5
Giulio TURCHI	56	7

Les communistes arabes et le colonel Nasser

LE Parti communiste italien a reçu depuis quelques années une mission qui, naguère encore, incombait au Parti communiste français : exercer le contrôle de l'action des partis ou organisations des pays « arabes », ce terme s'appliquant aussi aux pays de l'Afrique du Nord, y compris l'Algérie. Il s'ensuit que l'on trouve fréquemment dans la presse communiste italienne, et jusque dans l'*Unità*, des articles où s'exprime le point de vue des communistes du Proche-Orient.

Celui dont on trouvera la traduction ci-après a été publié le 26 octobre dans l'*Unità*. Il est dû à la plume de l'envoyé spécial de ce journal au Caire, Alberto Jacoviello, mais il va sans dire qu'il n'exprime pas l'opinion d'un simple journaliste. C'est là une notion qui n'a pas cours dans le mouvement communiste. L'analyse qu'il fait de la situation est celle qui prévaut dans les cercles officiels, à la direction des partis communistes des pays arabes, et à Moscou.

On se rendra compte, en lisant cet article, que la révolution irakienne a permis aux communistes « arabes » de faire un pas en avant, et de mieux dessiner les contours de leur opposition à Nasser, ou, pour mieux dire, de leur manœuvre à l'égard du leader du panarabisme.

Ils se gardent bien d'attaquer Nasser de front. Il reste à leurs yeux le meilleur instrument pour faire le vide dans le Proche-Orient, et, d'ailleurs, en prenant ouvertement position contre lui, ils se discréditeraient. Voici longtemps que la tactique communiste dans les pays coloniaux ou sous tutelle, est de « coller » au mouvement nationaliste bourgeois, fut-il socialement le plus réactionnaire possible. On verra plus tard à régler son compte à la bourgeoisie. En attendant, l'alliance avec la bourgeoisie nationaliste est de rigueur. On n'y met qu'une seule condition : il s'agit d'une alliance, et non pas d'une fusion : le Parti communiste continue d'exister de façon autonome.

Le reproche fondamental fait par les communistes à Nasser se comprend dès qu'on a dans l'esprit ces grands principes de leur tactique à l'usage des pays dépendants. Les critiques qui lui sont faites, à propos de sa politique économique et sociale, ou de sa conception de l'unité de la nation arabe ne sont qu'accessoires. C'est dans une autre étape qu'on mettra au premier plan les revendications populaires. Ce qui est grave, pour les communistes, c'est que Nasser n'ait pas une conception suffisamment démocratique de la vie politique, et qu'il ait instauré le régime du parti unique. En Egypte d'abord, puis en Syrie, les partis ont dû se dissoudre. Tous se sont pliés à cette exigence, sauf le Parti communiste de Syrie et du Liban, dont le secrétaire général, Khaled Bagdache et plusieurs membres du Comité central ont cherché refuge dans les pays communistes lorsque fut proclamé le rattachement de la Syrie à l'Egypte au sein de la R.A.U.

Dans une déclaration qu'il fit à Prague le 23 juin 1958 (1), Bagdache avait insisté longuement sur ce point.

« Une des questions très importantes du mouvement de libération nationale est celle du rôle du prolétariat et de son avant-garde, le Parti communiste, dans ce mouvement. Il ne s'agit pas

de parler à tort et à travers de l'hégémonie du prolétariat dans le mouvement de libération nationale. Il s'agit de réaliser, pratiquement, l'hégémonie du prolétariat, de la réaliser progressivement dans la lutte elle-même et dans le cadre du travail pour le front national. [C'est nous qui soulignons, Est et Ouest.] Mais cette idée ne doit jamais être oubliée. C'est vrai que l'alliance avec les représentants de la bourgeoisie nationale, ou bien avec des personnalités patrio- tiques fortes et influentes est nécessaire. Mais il ne faut jamais oublier le rôle du Parti à l'heure actuelle et dans l'avenir. Dans toutes les situations, le plus important est de renforcer le Parti en ce qui concerne ses relations avec les masses, dans le domaine de l'organisation et de l'idéologie. »

Après ce solide rappel de la doctrine en la matière, K. Bagdache est passé à la mise en pratique :

« Nous avons été l'objet d'une grande pression de tous les côtés pour que nous déclarions la dissolution de notre Parti, au moins formellement et provisoirement, et pour que nous votions aussi la nouvelle constitution qui est une constitution très éloignée de tous les principes démocratiques. Nous avons déclaré que nous étions des partisans de l'unité arabe, mais que nous ne voterions jamais des principes antidémocratiques, et surtout que nous ne déclarerons jamais la dissolution de notre Parti. D'ailleurs, il n'y a pas dans un Parti communiste une instance qui ait le droit de dissoudre le Parti communiste. » (2)

*

Ces paroles sont de quelques semaines antérieures à la révolution irakienne. Celle-ci a apporté un élément nouveau d'une extrême importance pour l'action communiste. En Irak, jusqu'à présent, les nouveaux gouvernants demeurent fidèles à une conception plus « démocratique » de la vie politique. Ils tolèrent l'existence de plusieurs partis, dont celle du Parti communiste, qui, embryonnaire encore il y a six mois, se développe à une cadence accélérée. Aux yeux des communistes, la supériorité du général Kassem sur le colonel Nasser se ramène à ce

(1) A l'occasion du XI^e Congrès du P.C. tchécoslovaque, la rédaction de la revue du Mouvement communiste international, *La nouvelle revue internationale*, invita les délégations des partis frères présentes à ce Congrès à venir échanger leurs idées sur « la classe économique et la classe ouvrière ». Le Parti communiste irakien était représenté par T. Mohammed et celui de Syrie et du Liban par K. Bagdache. Un compte rendu abrégé des débats a été publié dans le premier numéro de la revue en question (septembre 1958).

(2) Le parti unique est instauré :

a) Par l'article 192 de la Constitution de la République d'Egypte (16 janvier 1956), « Les citoyens forment une Union Nationale en vue de réaliser les buts de la Révolution et afin de conjuguer leurs efforts pour édifier une nation saine des points de vue politique, social, économique. L'Union Nationale présentera les candidats à l'Assemblée Nationale. Les modes de formation de cette Union feront l'objet d'une décision du président de la République ». Cette décision a été prise le 2 novembre 1957.

b) Par l'article 72 de la Constitution provisoire de la R.A.U. (5 mars 1958) : « Les citoyens formeront une Union Nationale afin de réaliser les objectifs nationaux et de mobiliser les efforts en vue de l'édification de la nation sur une base politique, sociale et économique saine. Le mode de formation de cette Union sera fixé par décret du président de la République. »

seul point : il leur laisse des possibilités d'action plus grandes.

On comprend dès lors pourquoi, sans vouloir s'opposer au mythe de l'unité de la nation arabe, qui d'ailleurs les sert, les communistes du Proche-Orient se font les défenseurs de l'autonomie irakienne. Ils réclament une union fédérale, qui leur donnerait la possibilité d'agir d'Irak dans la R.A.U., mais qui les protégerait contre la dissolution exigée par la constitution de la République Arabe Unie. L'appui qu'ils ont apporté au général Kassem pour écarter le colonel Aref, partisan de la fusion de l'Irak dans la R.A.U. — bien que le colonel Aref fût sans doute plus « avancé » du point de vue social — prend ici toute sa signification.

**

Faut-il dire, comme on l'a écrit, que le P.C. syrien a adopté « une nouvelle position » qui pourrait entraîner un changement radical « dans la tactique d'appui au nassérisme » pratiquée jusque-là par les communistes arabes? (*Le Monde*, 11 novembre 1958, sous la signature d'Eric Rouleau). Rien n'est moins sûr.

Une comparaison minutieuse entre le texte que nous reproduisons plus loin et la déclaration de Bagdache (dont M. Rouleau néglige à tort de signaler qu'elle est antérieure à la révolution irakienne) inciterait plutôt à conclure dans le sens contraire.

Deux détails nous semblent particulièrement importants :

Dans sa déclaration du 23 juin, K. Bagdache ne parlait pas une seule fois (M. Rouleau l'a bien remarqué) de la R.A.U. Il disait la Syrie et l'Égypte, distinguant soigneusement l'une de l'autre.

Au contraire, l'article d'A. Jacoviello témoigne d'une acceptation de l'unité entre la Syrie et l'Égypte. Loin de vouloir les séparer, les communistes se font les champions du maintien de l'unité : ils sont les seuls à pouvoir faire obstacle, disent-ils, « aux tentatives impérialistes de briser l'unité » entre l'Égypte et la Syrie.

C'est que, maintenant qu'ils sont assurés d'un point d'appui solide en Irak, à proximité immédiate de la Syrie, ils ont plus d'intérêt à soutenir l'unité syro-égyptienne qu'à la combattre. Au cas où, comme il semble, Nasser serait conduit à desserrer un peu les liens entre les deux pays, dont l'intégration complète pose des problèmes difficiles, ils pourraient se servir contre lui du mythe unitaire.

Second détail : dans son intervention, Bagdache avait mis en avant un problème social important sur lequel il s'affirmait en opposition avec Nasser.

« Je voudrais attirer l'attention sur la question de la réforme agraire. Il y a dans nos pays, surtout en Syrie et en Égypte, une tendance à limiter partiellement la féodalité et les grandes propriétés foncières tout en renforçant la classe des koulaks. Les Américains encouragent cette tendance, c'est un aspect. D'un autre côté, toutes les mesures qui ont été prises en vue d'une réforme agraire se sont avérées inefficaces. C'est pourquoi cette question acquiert une grande importance pour les pays d'Asie et d'Afrique. Est-ce que la bourgeoisie nationale, dans les pays libérés récemment, a la possibilité, a la force de résoudre la question agraire? Pour ma part, je pense que non; je pense qu'elle est impuissante politiquement et économiquement pour faire cela. »

On pourrait voir là un écho des inquiétudes que Lénine éprouvait il y a cinquante ans en présence de la réforme agraire de Stolypine. Mais ce n'est qu'un aspect secondaire. Bagdache cherchait une justification à l'opposition des communistes à Nasser : dans l'arsenal fort bien pourvu de la doctrine communiste, il n'avait que l'embaras du choix. Le refus des communistes de se plier à la règle générale — la dissolution des partis — se trouvait justifié par le fait qu'ils étaient seuls à pouvoir résoudre la question agraire. Et ils donnaient à entendre à Nasser qu'ils pourraient susciter contre lui une agitation parmi les fellahs.

Or, cette menace a disparu de l'article de Jacoviello. Il n'y est même pas fait allusion à la question agraire. Une seule chose compte aux yeux des communistes : obtenir le droit à l'existence légale de leur pays dans la R.A.U. Et, pour y parvenir, ils semblent estimer, « dans la présente période », qu'il est inutile d'évoquer en pleine lumière les problèmes économiques et sociaux intérieurs, les contradictions de classe. Le conflit entre l'Irak et la R.A.U. est pour eux, dans la phase actuelle, une carte beaucoup plus facile à jouer (car elle n'effraie pas les nationalistes « bourgeois »). Que Nasser accorde droit de cité au Parti communiste dans la République Arabe Unie et l'un des obstacles à l'unité entre l'Irak et elle sera levé.

Telle est, nous semble-t-il, la façon dont on peut le mieux interpréter la tactique actuelle des communistes arabes. Ils ne retirent pas leur appui à Nasser. Nasser n'est pas un des leurs, mais il sert la politique soviétique, et c'est l'essentiel. Ils se bornent à se distinguer du mouvement nationaliste afin de conserver une raison d'exister et à exiger de Nasser des libertés de travail. Pour cela, ils devaient, avant la révolution irakienne, aller jusqu'à mettre en avant des questions sociales qui risquaient de les couper radicalement de la « bourgeoisie » nationaliste. Depuis le 14 juillet 1958, ils ont la possibilité de ramener la querelle sur le plan politique. C'est beaucoup plus efficace. En se faisant les champions du pluralisme des partis, ils ont beaucoup plus de chances de trouver des alliés (3).

(Lire en page 10, l'article de l'Unité.)

(3) Un passage de la déclaration de Bagdache mérite d'être relevé, bien qu'il traite d'un tout autre problème. Évoquant le danger du « retour des capitaux impérialistes étrangers » en Syrie, danger sérieux selon lui, le secrétaire du P.C. syrien a signalé que « certaines puissances, l'Allemagne occidentale par exemple, ou l'Amérique proposent, devant le développement de la crise chez eux, des conditions plus avantageuses et offrent des facilités qu'elles n'offraient pas auparavant. Et naturellement cela tente certaines couches de la bourgeoisie. N'oublions pas qu'une partie de la bourgeoisie nationale essaie d'utiliser les propositions d'aide économique du camp socialiste comme moyen de chantage pour obtenir des conditions meilleures des puissances impérialistes ».

Or, jusqu'à présent, l'un des arguments favorisés des communistes dans les pays sous-développés était que, si l'aide soviétique ne pouvait pas attendre un volume suffisant pour remplacer l'aide des pays capitalistes, du moins permettait-elle à ceux qui accepteraient d'en bénéficier de demander aux Occidentaux des conditions plus favorables. C'est ce qu'avait expliqué au dernier Congrès de la F.S.M. (octobre 1957) le communiste indien S.A. Dange, secrétaire général de l'A.I.T.U.C. : « Le volume d'aide fourni par les pays socialistes peut pour diverses raisons, ne pas être suffisant aujourd'hui pour permettre par elle-même l'industrialisation de ces pays, mais, même lorsqu'elle est symbolique, elle fait baisser le ton dictatorial des monopoliseurs et permet d'obtenir d'eux de meilleures conditions par la simple menace de s'adresser au camp socialiste » (cf. *Après le IV^e Congrès de la F.S.M.*, « Est & Ouest », 1^{er} - 15 février 1958, n° 188).

Il n'y a pas lieu de croire que les Soviétiques solent sur le point de modifier leur tactique d'aide économique aux pays sous-développés. Mais sans doute se rendent-ils compte qu'elle offre des inconvénients et que, dans certains cas, ils pourraient être amenés à jouer un rôle de dupes.

Les communistes arabes

(De notre envoyé spécial. Le Caire, 25 octobre.)

« Depuis le 14 juillet de cette année, le nationalisme arabe a deux grands centres d'attraction : Le Caire et Bagdad. Le Caire reste le cœur du mouvement et Nasser le leader prestigieux qui, pour la première fois dans l'histoire moderne des Arabes, a su donner une perspective concrète aux aspirations de libération et d'unification. Mais Bagdad est la capitale dans laquelle a triomphé un mouvement révolutionnaire qui tire sa force de l'unité entre l'armée et les masses populaires organisées. Au Caire, le groupe d'officiers qui a renversé la monarchie et rompu les chaînes qui liaient l'Égypte à l'impérialisme n'a pas su et en partie n'a pas pu agir en accord avec les autres forces, afin de donner dès le début une solide base de masses au nouveau pouvoir. A Bagdad, au contraire, l'armée, ou tout au moins ses cadres les meilleurs, et les partis politiques du Front national (communistes, national-démocratiques, baathistes et indépendants) ont préparé ensemble le mouvement révolutionnaire et ont vaincu ensemble, jetant ainsi les bases d'une articulation essentiellement démocratique de la vie en Irak.

« Les hommes de gouvernement les plus raisonnables des deux pays reconnaissent que la différence entre les deux situations est due seulement pour partie à la volonté des hommes et, quant au fond, aux circonstances historiques objectives dont il faut tenir compte dans toutes les discussions sur le processus d'unification de la nation arabe. Mais tous les dirigeants politiques des deux pays n'ont pas abordé la question de façon raisonnable. Il y a des Égyptiens qui reprochent aux Irakiens de faire obstacle à l'union entre les deux pays pour des motifs prétendus invincibles, cependant qu'il y a des Irakiens qui accusent certains milieux égyptiens d'exercer de façon pesante une immixtion dans les affaires intérieures de l'Irak. Par bonheur pour les deux pays et pour le mouvement arabe de libération, ni les uns ni les autres n'occupent des positions capables de faire craindre que la polémique sur ces questions puissent envenimer les rapports entre l'Irak et la R.A.U. Les hommes les plus responsables de l'un et de l'autre parti semblent même orientés dans le sens d'une discussion calme de la situation en partant de l'exigence première de trouver ensemble le moyen de contribuer le plus efficacement à la cause commune de la lutte contre l'impérialisme et pour l'unité de la nation arabe : c'est dans ce sens que se sont exprimés, au cours de récents entretiens que nous avons eus avec eux à Bagdad et au Caire, le premier ministre irakien Abdel Karim Kassem et les ministres de la R.A.U. les plus proches du président Nasser.

LES DONNÉES DE LA DISCUSSION

« Les communistes arabes participent à la discussion qui a pris désormais le caractère d'une véritable négociation avec un poids qui finit par se révéler décisif. [Souligné par nous. Est & Ouest.] Les communistes irakiens d'abord, qui sont le plus directement intéressés, et aussi les communistes égyptiens et, de façon indirecte, les communistes syriens, jordaniens et libanais.

« La position des communistes arabes se résume dans l'exigence que le mouvement d'unification arabe commence par la base pour atteindre le sommet, par des moyens différents donc de ceux adoptés pour la fusion entre l'Égypte et la Syrie. D'où la proposition d'une union fédérale s'appuyant sur la plus large autonomie de chaque pays qui y adhérerait comme dans le cas du Yémen vis-à-vis de la R.A.U.

« Les communistes irakiens, égyptiens, syriens, jordaniens et libanais justifient cette position par deux arguments fondamentaux :

« En premier lieu, disent-ils, il n'est pas possible de démanteler du jour au lendemain, dans chaque pays, tout ce qui s'y est créé, puis cristallisé durant une longue période de division. En deuxième lieu, la situation politique diffère profondément d'un Etat à l'autre, et en particulier entre l'Irak et la partie égyptienne de la R.A.U.

« Tous les dirigeants du Caire ne semblent pas apprécier la valeur de ces arguments. Il en est résulté une polémique — qui, au cours des dernières semaines, a pris un aspect acerbe — entre les plus chauds partisans de l'union totale et immédiate entre l'Irak et la R.A.U., d'une part, et les communistes de l'autre.

« Et parfois les dirigeants du Caire ont usé, à l'égard des communistes de leur pays, de moyens de pression inadmissibles qui doivent être dénoncés et condamnés avec la plus grande énergie.

« Que disent les partisans de l'union immédiate et totale entre l'Irak et la R.A.U. ? Retarder l'union en un seul Etat des pays qui se sont libérés de la sujétion de l'étranger signifie, disent-ils, laisser un champ de manœuvre au retour offensif de l'impérialisme. Ils soutiennent, en particulier, que tant que l'Irak n'aura pas adhéré purement et simplement à la R.A.U., le pouvoir issu du mouvement révolutionnaire du 14 juillet ne pourra avoir une stabilité suffisante pour faire front aux tentatives impérialistes.

« Les communistes irakiens, d'accord en cela avec la majorité, sinon avec tous les membres du gouvernement de Bagdad, répondent que la solidité du nouveau pouvoir est garantie par le soutien entier et la vigilance organisée des masses populaires, ajoutant que si un Etat fédéral arabe devait se développer au rythme de la libération de chaque pays arabe, sa force et sa solidité ne peuvent se fonder que sur les masses organisées du peuple. La même chose est soutenue quand ils considèrent les perspectives ouvertes devant leurs pays par les communistes jordaniens et les communistes libanais et aussi dans le cadre de la défense de l'existence de la R.A.U., les communistes syriens (4).

« Telles sont les données essentielles de la discussion en cours. C'est donc là une discussion à l'intérieur du grand mouvement de libération et de l'unification de la nation arabe et touchant un important problème de perspective.

« Nous disions au début que les membres des gouvernements les plus raisonnables des deux pays s'accordent à estimer que la divergence est le fruit de circonstances historiques objectives qui se reflètent d'ailleurs de façon évidente dans le caractère différent qu'a pris le mouvement révolutionnaire irakien par rapport au mouvement qui a renversé Farouk en Égypte.

« Ici, le coup d'Etat a été préparé et réalisé par un groupe d'officiers qui, bien qu'étant passés chacun par des formations politiques diverses, ne se sont pas alliés ni au moment de l'action ni depuis aux courants organisés du mouvement égyptien de libération (5).

LA LEÇON DE LA SYRIE

« En Irak, la situation est profondément différente. Les hommes qui, à la tête de quelques bataillons, ont renversé l'ancien régime, étaient depuis 1956 en liaison étroite avec

(4) Les communistes syriens acceptent donc désormais le cadre de la R.A.U.

(5) *Le Drapeau rouge*, organe du P.C. belge, a publié le 5 novembre le même article avec quelques variantes. A cet endroit y figurent les deux paragraphes suivants :

« Ils (les officiers qui ont fait le coup d'Etat en Égypte) ont ainsi mené, au fur et à mesure que leur pouvoir se consolidait, une lutte sans merci contre tous les partis politiques qu'ils estimaient, en partie à juste titre, organiquement incapables d'imprimer à l'Égypte un changement radical.

« Les choses se sont alors développées de telle sorte qu'aujourd'hui les dirigeants égyptiens, tout en ayant acquis de très grands mérites aux yeux de leur peuple et de tous les Arabes, semblent, dans une certaine mesure, prisonniers d'une situation intérieure qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. On peut voir un symptôme de cela dans le fait que lorsqu'ils se trouvent devant la nécessité — pour continuer à assurer à l'Égypte le leadership du mouvement de libération arabe — de donner une articulation démocratique à la structure de l'Etat égyptien, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore réussi à vaincre une défiance originelle profonde à l'égard de toute forme d'organisation autonome des masses. »

En Pologne

Deux ans après "la révolution sans barricades"

LA XII^e Session plénière du Comité central du Parti Ouvrier Polonais Unifié, tenue du 15 au 18 octobre dernier, fut principalement consacrée aux préparatifs du III^e Congrès du Parti, fixé au 10 mars 1959. Elle coïncidait, avec le deuxième anniversaire de « la révolution sans barricades ». C'est pour cela sans doute que Ladislav Gomulka a cru bon d'évoquer, dans une sorte de bilan, les splendeurs et les misères de ces deux années.

Il traita d'abord de la situation du Parti. Le délai de cinq ans, qui sépara le premier congrès du P.O.P.U., dit d'unification (décembre 1948) du deuxième, réuni en mars 1954, semble entré dans les mœurs. En mai 1957, la IX^e Session plénière annonçait la convocation des assises nationales pour l'automne 1957. Six mois plus tard, celles-ci furent ajournées à une date ultérieure. Gomulka vient d'en donner les raisons :

« On peut dire aujourd'hui que le Parti est sorti du traquenard des conflits internes, qu'il a resserré ses rangs, s'est affirmé idéologique-

ment (...) et qu'il s'est rénové au point de vue de l'organisation. » (1)

C'est l'épuration effectuée à la fin de 1957 et au début de 1958 qui accomplit cette œuvre de salubrité. Le P.O.P.U. s'est débarrassé de 206.737 membres (15,5 % de ses effectifs), dont 86 % ont été rayés des listes, soit sur leur propre désir, soit par décisions des commissions de vérification; 14 % d'autres furent exclus pour des délits divers, tels que le manque de discipline et d'« éthique du Parti », ou bien « la propagation des opinions contraires à la ligne du Parti et sapant son unité ». Les militants coupables de ces derniers méfaits ont été, selon Gomulka, au nombre de 792, en grande majorité des « révisionnistes », surtout des intellectuels. « Un certain nombre de révisionnistes, souligna-t-il, ont quitté d'eux-mêmes le Parti, prévoyant le sort

(1) Ladislav Gomulka : *Les tâches des organisations du Parti avant le III^e Congrès*, Trybuna Ludu du 17 octobre 1958.

les partis du Front national, élément moteur de la résistance et de la lutte contre le régime de Noury Saïd et d'Abdulillah : communiste, national-démocratique, Baath (parti socialiste de la renaissance arabe) et Istiqlal (parti de l'indépendance). Et quand, dans les quarante heures qui suivirent la victoire du mouvement révolutionnaire dans la ville de Bagdad, les commandants de trois divisions de l'armée stationnée en trois points différents de l'Irak menacèrent de marcher sur la capitale pour renverser la situation, ce furent les paysans armés et organisés par ceux des partis du Front national qui les arrêtaient, permettant ainsi au général Kassem de gagner un temps précieux pour le sort du nouveau pouvoir (6). Tout cela a fait qu'au moment même où s'installait le gouvernement issu du mouvement révolutionnaire, les conditions existaient pour l'organisation d'un ordre étatique profondément différent de celui de l'Egypte.

« Certains membres du gouvernement du Caire donnèrent l'impression, dans les jours et les semaines qui suivirent le 14 juillet, de vouloir ignorer cette réalité et de vouloir juger la situation en Irak selon les normes de l'Egypte. Et au sein du gouvernement de Bagdad, il y eut quelqu'un qui partageait cette façon de voir et a eu l'imprudence d'agir en conséquence (7), ce qui amena des frictions notoires à l'intérieur du pays et dans les rapports entre l'Irak et l'Egypte.

« Aujourd'hui, cette situation semble surmontée et le jour n'est probablement pas loin où Nasser et Kassem se rencontreront et procéderont à une discussion franche et amicale sur les moyens les plus efficaces de réaliser la coopération la plus étroite entre l'Irak et la R.A.U. dans l'intérêt de tous les pays arabes.

« Mais parallèlement, il est nécessaire — pour que l'attention soit réelle et ait une base solide — que les courants politiques non communistes de la R.A.U. et des autres pays arabes revoient les positions prises ces derniers temps vis-à-vis des communistes. Car s'ils ne représentaient pas encore une grande force en Egypte, les communistes sont, en Irak, en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans d'autres pays arabes, profondément attachés aux masses, organisant la grande majorité de la population active et repré-

sentant la partie la plus avancée du mouvement anti-impérialiste.

« Continuer à croire, comme certains dirigeants des courants baathiste, syrien, jordanien et, partiellement aussi, irakien, que l'on peut se passer, dans la phase actuelle de la lutte des peuples arabes pour l'indépendance et pour l'unité de la nation arabe, non seulement d'une collaboration active avec les communistes, mais de l'existence même des P.C. dans ces pays, c'est ignorer délibérément la réalité, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour le mouvement arabe de libération et d'unification.

« La leçon de la Syrie est claire à cet égard ; si, aujourd'hui, il n'y avait pas les communistes syriens pour faire obstacle aux tentatives impérialistes de briser l'unité avec l'Egypte (8), on ne sait comment certains dirigeants du Baath, qui ont trop facilement renoncé à l'existence de leur parti, pourraient apporter la contribution qu'ils déclarent vouloir apporter à l'unité de la nation arabe (9). »

Alberto JACOVIELLO.

(6) Il est vraisemblable que l'auteur exagère ici l'importance du rôle joué par les communistes irakiens le 14 juillet 1958 (note d'Est & Ouest).

(7) Il s'agit du colonel Aref. — Les communistes irakiens, sortis de la clandestinité après le 14 juillet 1958, ont pris une grande part à la lutte contre lui. Partout où il prenait la parole, ils mobilisaient les masses autour des mots d'ordre : « Protégez la révolution. » « Vive l'indépendance irakienne », etc. Au besoin, ils n'hésitaient pas à « corriger » les partisans les plus décidés du colonel. Cf. *l'Observateur du Moyen-Orient*, 17-10-58 (note d'Est & Ouest).

(8) Les communistes syriens reconnaissent donc la nécessité de cette unité, alors qu'ils ne veulent pas qu'elle soit étendue à l'Irak. Il y a là une contradiction qui s'explique par des nécessités tactiques. En même temps, il semble bien qu'ils mettent sur le compte des « impérialistes » les tentatives faites pour donner à la R.A.U. un statut moins centralisateur. Ils pourraient ainsi, le cas échéant, accuser Nasser lui-même de teneur nationaliste et reprendre contre lui l'idée de l'unité arabe.

(9) C'est un appel direct du parti Baath.

qui leur était réservé. » En outre, 5.884 membres furent chassés de l'organisation à la suite de malversations, de spéculations et de prévarications pratiquées sur une plus ou moins vaste échelle.

Sur l'ensemble des exclus et des « rayés » ce sont les ouvriers qui l'emportent : 50 %, dont 4,2 % d'ouvriers agricoles. Après, viennent les travailleurs non-manuels, avec 26,6 % et les paysans, 15,1 %; 6,3 % appartiennent à des catégories « diverses » (2). Dans les sections « qui connaissaient des difficultés idéologiques et d'organisation », les commissions de vérification sont venues de l'extérieur. Dans tous les cas, ces commissions ont été aidées par des activistes.

L'ennemi n° 1 flétri par Gomulka est « le révisionnisme » et non point « le dogmatisme ». Ce premier, dit-il, « a principalement alimenté les tendances dogmatistes et sectaires ». Autrement dit, ceux qui, en octobre 1956, avaient tiré les marrons du feu pour Gomulka et son groupe, sont depuis devenus gênants. De plus, on revient présentement dans le Parti à une méthode qui n'est guère nouvelle et qui consiste à épier gestes et mouvements des camarades. « Dans l'état actuel des choses, les principaux efforts du Parti doivent tendre à liquider entièrement le relent post-révionniste qui persiste encore dans l'atmosphère respirée par certains milieux. » Ces milieux sont ceux des écrivains, des professeurs d'universités, des étudiants et des journalistes. Ce relent, cette « odeur de roussi », Gomulka veut le supprimer à jamais. Et de souligner : « Il est conforme à la vérité de dire que le Parti a créé un climat dans lequel le révisionnisme ne peut plus vivre, mais cela ne veut pas pour autant dire que la lutte contre le révisionnisme soit terminée. »

Le Parti annonce une offensive générale pour reconquérir tout ce qu'il a perdu au cours des derniers mois de 1956 et des premiers de 1957. Peu importe que la substitution aux conseils ouvriers des conférences d'autonomie ouvrière, assujetties depuis six mois aux organisations du Parti, donne de mauvais résultats (3). On ne cesse de faire appel aux activistes pour qu'ils prennent partout les leviers de commande, ce qui laisse entendre qu'on en est revenu à l'inertie de l'économie nationale et de l'administration des conseils populaires, Gomulka et Comité central ayant beau préconiser la décentralisation économique et administrative de ces conseils. Les activistes du Parti, censés présents partout et universellement compétents, chargés de surveiller, de contrôler, d'influencer et de diriger, ne peuvent ne pas mettre en échec toutes ces bonnes intentions.

Enfin, comme pour bien montrer que la direction du Parti sous l'égide de Gomulka ne fournit aucun prétexte pour une accusation de révisionnisme de la part des staliniens, les modifications récemment prévues des statuts du P.O.P.U. visent à exiger davantage de tout membre, à renforcer « le centralisme démocratique » et la discipline du Parti (4).

La politique économique

La XII^e Session plénière a adopté, en vue du III^e Congrès, des motions détaillées sur le développement politique et économique du pays pour les années 1959-1965. Tirant l'enseignement des échecs du passé, le Comité central s'est prononcé pour une planification plus souple, en abandonnant (comme en U.R.S.S.) la division rigoureuse de l'industrialisation en étapes quinquennales. Le développement projeté de l'économie nationale

apparaît plus équilibré. Si les investissements destinés à l'industrie lourde — la sidérurgie et la métallurgie — sont augmentés, on prévoit également ceux qui favoriseront un développement plus rapide de l'industrie chimique, et notamment des tissus synthétiques, afin de diminuer les importations des matières premières, telles que le coton, le caoutchouc naturel et la laine. En outre, des moyens considérables seront consacrés à l'extension de l'industrie de l'alimentation. La part des investissements dans le revenu national, qui avait sensiblement diminué de 1955 à 1957, doit croître progressivement : de 16,8 %, en 1960, à 18 %, en 1965. Les salaires réels et la consommation par habitant seront, en 1965, accrus de 23 à 25 % par rapport à 1960, dernière année du plan quinquennal en cours (1956-1960). Il est également envisagé d'augmenter sensiblement les investissements en faveur de la construction de maisons d'habitation. On compte bâtir, de 1961 à 1965, environ deux millions de pièces, soit près de 800.000 de plus que pendant les cinq années précédentes, ce qui permettrait de baisser la densité moyenne d'habitation à 1,56 personne par pièce, contre 1,74 en 1955. En même temps, on pense pouvoir équilibrer la balance des comptes par l'accroissement des exportations, en particulier celles de machines (5).

Politique agraire du parti

« Le mouvement d'octobre » fut particulièrement bienfaisant pour l'agriculture polonaise. La plupart des entraves qui freinaient la production agricole furent éliminées. On mit au point l'acquisition des droits de propriété des cultivateurs. Enfin, le Parti consentit — par nécessité — que ces derniers choisissent librement la forme d'exploitation rurale. Du coup, sur 10.500 coopératives agricoles (représentant 7 % de l'ensemble des exploitations) près de 9.000 d'entre elles se sont disloquées, si bien que, compte tenu de constantes fluctuations à cet égard, leur nombre dépasse à peine 1.800 unités.

Par contre, les campagnes polonaises ont connu l'essor d'un véritable mouvement coopérateur sous ses différentes formes, telles que les coopératives laitières et maraîchères, d'achat et de vente des produits agricoles, caisses mutuelles de crédit, etc. Au cours de deux années à peine, les cultivateurs ont créé près de 15.000 associations agricoles qui, englobant plus de 400.000 exploitations, ont mis à profit sur une assez vaste échelle l'utilisation collective des moyens de production. La culture du sol s'est améliorée. La récolte des céréales s'est améliorée de même que l'élevage des porcs et la production laitière. Affranchis de multiples entraves, les paysans n'ont pas hésité à effectuer des investissements utiles. Leur niveau de vie s'est sensi-

(2) Ces chiffres diffèrent de ceux qui avaient été précédemment publiés par le Comité central et dont nous avons fait état dans le n° 198 de *Est & Ouest*.

(3) « Il s'agit actuellement d'atteler le Parti au travail pour mettre en pleine marche l'autonomie ouvrière. Jusqu'à présent, celle-ci se trouve pour ainsi dire au stade initial du mouvement », dit Gomulka, le 15 octobre 1958.

(4) Des modifications des Statuts du Parti (projet adopté à la XII^e session plénière du Comité central et soumis à la discussion générale à l'intérieur du Parti), *Trybuna Ludu* du 28 octobre 1958.

(5) Directives du développement de la République Populaire de Pologne pour les années 1959-1965, in *Trybuna Ludu* du 24 octobre 1958, ainsi que l'interview de Stéphane Jedrychowski, président de la Commission de Planification, in *Zycie Warszawy* du 31 octobre 1958.

blement relevé, en même temps que l'approvisionnement du marché intérieur a crû et que les exportations des produits agricoles ont dépassé les importations des céréales, encore indispensables.

A la récente réunion, le Comité central prit note de toutes ces manifestations favorables survenues dans l'agriculture depuis « l'Octobre » (6). Il en tira gloire, attribuant à sa « nouvelle politique agraire » les résultats dus au mouvement spontané des paysans, libérés des chaînes bureaucratiques. A l'occasion, il n'a pas manqué de déplorer la dissolution de l'écrasante majorité des coopératives de production (7).

En fait, « la nouvelle politique agraire » du Parti vient seulement d'être précisée dans les *Directives* pour discussion au III^e Congrès. Or, « la restalinisation » partielle du Parti entraîne fatalement sa retraite dans les questions agraires. Certes, cette « nouvelle politique » exigera de la prudence : pour ne pas gâcher d'un seul coup les réalisations tangibles des paysans et, aussi, par nécessité de tenir compte des rapports d'ores et déjà établis dans les campagnes.

« C'est le cultivateur moyen (5 à 15 ha) qui est devenu le principal personnage de notre campagne » — reconnaissent les *Directives* du Parti. A la suite de la migration vers les villes, le nombre d'habitants ruraux par 100 ha de sol cultivable est tombé de 86 à 57 personnes par rapport à l'avant-guerre, alors que la mécanisation de l'agriculture a relativement fait peu de progrès. Les communistes doivent également tenir compte des échecs qu'ils ont subis dans le passé, malgré le recours à la terreur :

« Pour de nombreuses raisons historiques et économiques, le coopératisme agricole de production n'a pas atteint en Pologne une vaste ampleur (...), il s'est en particulier développé dans une très faible mesure dans les vieilles exploitations paysannes. » (8)

Bref, la position du Parti à l'égard de l'agriculture dégagée à peine, avec difficulté, d'un long marasme est très délicate. Sous la pression des « partis frères », impatients de voir « le révisionnisme » polonais liquidé également dans la politique agraire, le P.O.P.U. se lance dans de périlleuses tentatives. C'est ainsi que les *Directives* du Comité central déclarent : « Les transformations survenues à la campagne ont créé des conditions favorables pour continuer le développement de la production agricole, pour renforcer l'alliance ouvrière et paysanne et passer progressivement aux formes supérieures, collectives de culture. »

Certes, tout en préconisant la collectivisation, le P.O.P.U. déclare qu'elle se fera sans aucune contrainte, que le libre choix sera entièrement respecté. C'est une politique déterminée, impliquant des prérogatives pour les coopératives de production, c'est l'extension et la propagande du Parti dans les campagnes ainsi qu'une fourniture suffisante de machines agricoles, d'engrais et l'électrification qui créeraient, pense-t-on, des conditions favorables pour une édification de plus en plus accélérée du « socialisme à la campagne ».

Or, les ordres à caractère négatif qui s'opposent à ces promesses affirmatives sont beaucoup plus péremptoirs : « Notre Parti n'admet pas les théories de capitulation sur « la coexistence permanente » du secteur socialiste des villes et la petite propriété privée des campagnes ». Il est recommandé aux activistes du Parti de s'infiltrer dans les organisations autonomes paysannes et d'en prendre la direction.

« Le Parti s'opposera à toutes les tentatives visant à commander aux organisations autonomes paysannes, mais il ne consentira pas que le développement de celles-ci poursuive son cours propre, spontané ». Soulignant le libre choix d'une des formes d'exploitation agricole, les *Directives* s'empressent de l'expliquer : « Le Parti ne peut cependant pas admettre que ses différents chaînons identifient les principes du libre choix avec l'absence d'activité en faveur du coopératisme de production. Les organisations et les instances du Parti doivent combattre l'état d'esprit opportuniste d'attente d'un développement spontané, automatique des coopératives. Aussi s'opposeront-elles résolument aux conceptions et aux tendances étrangères et contraires au socialisme. » Admettant a priori — et contre toute évidence — qu'il existe d'ores et déjà dans les campagnes des forces à l'état latent suffisantes pour permettre la transformation socialiste, le Comité central éclaire les activistes : « En tant que parti révolutionnaire, nous avons le devoir de faciliter ce processus, de l'accélérer, de l'organiser. »

Il y a donc des raisons pour que les ruraux soient inquiets. Aucun activiste ne saura se maintenir sur la corde « dialectique » qui lui est proposée. De la multitude de moyens, il choisira celui qui lui paraîtra le plus efficace pour « faciliter, accélérer et organiser » le processus qu'il devra créer artificiellement s'il veut être en règle avec le Parti et les statuts, pour accroître son importance et, aussi, pour améliorer sa situation personnelle.

Quant au danger de la « spontanéité » des masses inorganisées ou des organisations qui ne sont pas celles du Parti tant dans les villes que dans les campagnes, on mobilise depuis un certain temps des moyens policiers de terreur. Ce sont des canons « aquatiques » — tanks giclant l'eau avec force de quatorze atmosphères — plusieurs sortes d'ingénieuses matraques, maniées par des miliciens spécialement formés, dont les unités ne cessent pas de croître en nombre. Ces hommes dévoués au Parti monolithique et à sa dialectique léniniste ont pour mission de prévenir tout mouvement analogue à celui de Poznan ou à celui d'octobre 1956 et de triompher des « révisionnistes » de toute espèce.

JEAN MALARA.

(6) *Directives de la politique agraire du Parti*, in *Trybuna Ludu* du 26 octobre 1958.

(7) « Lorsque le Parti effectua, fin 1956, le difficile tournant politique dans une atmosphère de pression des éléments antisocialistes et factieux, d'une désorientation et d'une passivité passagères dans ses rangs ainsi que dans les organismes du pouvoir populaire, la plupart des coopératives se sont dissoutes; en même temps que des coopératives faibles ont également disparu celles qui étaient économiquement saines et qui avaient les possibilités de se développer. » Ibidem.

(8) Ibidem.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

L'appareil du P.C. soviétique avant le XXI^e Congrès

Le 5 septembre 1958, le Plenum du Comité central du P.C. soviétique fit savoir qu'un Congrès extraordinaire du Parti, le XXI^e, se réunirait le 27 janvier 1959. Selon les statuts, présentés par Khrouchtchev et adoptés au XIX^e Congrès en 1952 à l'époque de Staline, les congrès devaient avoir lieu tous les quatre ans. Le XX^e Congrès se réunit donc avec une avance d'un peu plus de six mois sur le calendrier, en février 1956. Le XXI^e Congrès aurait dû avoir lieu en 1960.

Il va sans dire que ces assemblées solennelles ne décident depuis longtemps de rien, bien que les statuts déclarent que le congrès reste l'instance suprême du Parti. Mais très souvent, pour ne pas dire toujours depuis la victoire du stalinisme, les congrès du Parti, sans orienter la politique générale restèrent liés à un événement historique très important : ils légalisaient en quelque sorte une décision déjà prise, et souvent en voie d'exécution.

En 1934, le XVII^e Congrès, dit des « vainqueurs » sanctionna la victoire de Staline sur toute la vieille garde bolchevique et entérina la désignation d'un Comité central composé des staliniens fidèles (ce qui n'empêcha pas Staline de les liquider presque tous, trois ans plus tard).

En 1939, le XVIII^e Congrès légalisa le massacre perpétré de 1936 à 1938; sur un autre plan, il servit à Staline pour faire à Hitler ses premières ouvertures. Le XIX^e Congrès, en octobre 1952, fut terne et ennuyeux jusqu'au bout, mais la nomination d'un nouveau Politburo, appelé Presidium, porté à vingt-cinq membres, et comprenant beaucoup de nouveaux venus ainsi que la composition du Secrétariat du Comité central faisaient présager que Staline allait liquider son ancien Politburo (ce que Khrouchtchev confirma dans son rapport secret). Enfin, le XX^e Congrès fut, entre autres choses, celui du « Rapport Khrouchtchev » sur le culte de la personnalité et les crimes de Staline : il est encore dans toutes les mémoires.

On saura, dans deux mois, quelle surprise nous réserve le XXI^e Congrès.

Les caractéristiques de l'appareil du Parti

Les changements intervenus dans le monde soviétique depuis la mort de Staline ne pouvaient pas ne pas entraîner des modifications profondes dans la structure et le fonctionnement de l'appareil du Parti. En voici quelques-unes :

a) Le vide idéologique de l'appareil.

A l'époque de Staline, le Parti disposait d'une doctrine qui répondait à tout, le stalinisme greffé sur le marxisme-léninisme. Quel que fût le problème évoqué, depuis la dialectique jusqu'à la linguistique, il suffisait de se référer aux paroles du « génial » Staline pour être dans le « vrai ».

Depuis le XX^e Congrès, le marxisme-léninisme a perdu son additif stalinien, mais cela n'a provoqué aucun épanouissement de la pensée théorique du communisme. A l'époque de Staline, il y avait un théoricien du communisme si médiocre fût-il; c'était Staline lui-même. Mais maintenant, il n'y en a plus aucun.

Il suffit de regarder un seul numéro de *Kommunist* (n° 12, août 1958) pour s'en rendre compte. Dans cet « organe théorique et politique du Comité central » (c'est son sous-titre) sont traités les problèmes posés à la société soviétique. Ils sont au nombre de cinq dans ce numéro : les préparatifs du XXI^e Congrès, le rôle du Parti dans l'édification du communisme, l'économie agraire, la discipline dans l'Etat, les écrivains et leur attitude envers le peuple. Evidemment, les citations de Lénine, comme il se doit, sont multiples, mais elles ne suffisent pas à éclairer ni à résoudre les problèmes qui se posent trente-cinq ans après la mort du premier dictateur soviétique.

Le moyen dont se sert l'organe théorique du Comité central pour sortir de cette impasse est très simple et révélateur : à propos de chaque problème évoqué par *Kommunist*, on cite tout simplement Khrouchtchev, qu'il s'agisse du rôle du Parti communiste ou bien des écrivains et de leurs relations avec le peuple.

Il n'y a rien d'étonnant dans cet abus des citations alors même que Khrouchtchev tient rarement des propos théoriques : comme il est le seul membre du Politburo qui parle sans cesse, les autres gardant le silence, le choix n'est pas possible. Khrouchtchev ne répond malheureusement pas à toutes les questions. Il est inférieur, idéologiquement, à Staline, autant que celui-ci l'était à Lénine. Staline a appris le marxisme non chez Marx, mais chez Lénine, et Khrouchtchev a appris le léninisme non chez Lénine, mais chez Staline...

Il est évident que des problèmes théoriques se posent à l'intérieur du P.C., la meilleure preuve en est l'article du *Kommunist* sur le rôle dirigeant du Parti.

Certains ayant pensé que le « passage du socialisme au communisme » amène avec lui (comme on l'écrit dans les ouvrages théoriques du marxisme-léninisme) le « déperissement de l'Etat et du Parti communiste », l'organe théorique s'emploie de son mieux (mais non sans difficulté) à expliquer que le passage au communisme exige un renforcement de l'Etat communiste, nécessaire aussi longtemps qu'il existe des pays impérialistes. C'est la thèse classique de Staline, c'est pourquoi l'affirmation est donnée sans référence ni citation. Quant au Parti, il est appelé à durer plus longtemps encore que l'Etat, comme le montre ce morceau de la nouvelle prose théorique :

« Certains pensent que la conscience des travailleurs étant hautement éveillée et leur compréhension des intérêts publics accrue, plus on progresse vers le communisme, plus la sphère des compétences administratives de l'Etat tend à se réduire, en même temps que le rôle du Parti s'affaiblit. Mais une telle opinion est erronée.

« Le marxisme-léninisme démontre scientifiquement qu'à la phase supérieure du communisme, l'Etat socialiste ne dépérit que s'il n'existe pas d'Etats impérialistes, si le danger d'une agression militaire est écarté; que l'Etat continuera d'exister dans le communisme au cas où le danger d'une agression militaire de l'extérieur sera effectif. Il faut, d'autre part, souligner que le déperissement de l'Etat socialiste n'est pas un phénomène brusque, et qu'il apparaît à l'is-

sue d'un long processus occupant un cycle historique complet. Ce processus comprend l'édification d'une nouvelle économie, la liquidation des classes ennemies et, par conséquent, l'abandon des fonctions de répression à l'intérieur du pays, la création et la consolidation de l'unité morale et politique de la société, l'extension des fonctions d'organisation et d'éducation de l'Etat et un développement accru de la démocratie socialiste. Tout cela signifie le renforcement de l'Etat socialiste comme instrument principal dans l'édification de la société communiste. Le rôle organisateur de l'Etat socialiste, dans le domaine économique s'accroît sans cesse. Comme le prouve l'exemple de l'U.R.S.S., ce n'est qu'au cours du processus conduisant à l'achèvement de l'édification du socialisme et au passage progressif vers le communisme, que se créent les conditions nécessaires à la réduction des compétences administratives de l'Etat, et qu'apparaît la possibilité de transférer pas à pas certaines fonctions entrant dans l'activité de l'Etat, aux organisations publiques.

« Il n'en est pas de même en ce qui concerne le Parti en tant qu'organisation politique de la classe ouvrière et de tous les travailleurs. Il est tout à fait évident que le Parti communiste durera plus longtemps que l'Etat socialiste. C'est dicté par les intérêts du communisme; son édification, comme le démontre l'expérience actuelle, est impossible et impensable sans la direction du Parti. C'est lié au caractère même du Parti, au contenu et aux méthodes de son activité. »

b) L'appareil, émanation du Parti.

Le Parti repose sur trois axiomes, dont le premier est purement symbolique : le Parti est l'expression de la classe ouvrière; l'appareil est l'expression du Parti; le Politburo et le Secrétariat du Comité central sont les interprètes de cet appareil.

La classe ouvrière n'est plus prépondérante numériquement dans le Parti, même là où l'on ne prend aucune décision, c'est-à-dire au Congrès du Parti. Au dernier Congrès (1956), l'intelligentsia et l'appareil du Parti représentaient 67,7 % des délégués; 18,5 % seulement étaient des ouvriers.

Selon les chiffres officiels communiqués à ce même Congrès, sur 7.215.595 membres du Parti, 4.779.607 (les deux tiers) avaient commencé ou terminé leurs études secondaires ou supérieures. Les statistiques accessibles pour certaines républiques, telles que la Géorgie, la Moldavie ou la Lettonie, révèlent que les deux tiers des membres de leurs P.C. appartiennent à la bureaucratie ou à l'intelligentsia et qu'environ 80 % ont fait des études secondaires ou supérieures. Là aussi, on voit que la proportion d'ouvriers est minime.

S'il en est ainsi à la base, il est compréhensible qu'au sommet, particulièrement au Comité central, l'appareil détienne la presque totalité des places. Selon le *Dictionnaire biographique* publié par l'Institut d'études soviétiques de Munich, il apparaît que pour 124 membres du Comité central on a :

Membres de l'appareil du Parti.....	66
Membres de l'appareil gouvernemental.....	52
(y compris l'armée et la diplomatie)	
Tous les autres (y compris les syndicalistes et les écrivains)	6

A cette prépondérance de l'appareil correspond une autre prédominance sur le plan national : 68 % des membres du Comité central sont Russes et 15 % Ukrainiens. Il reste évidemment peu de place pour les représentants des autres républiques soviétiques.

c) Renouvellement de l'appareil.

A la suite des « liquidations » de 1936-1938, donc sous le règne de Staline, l'appareil commença à se renouveler.

Au Congrès de 1934, 22,6 % des délégués présents étaient membres du Parti depuis les années antérieures à la révolution de 1917, mais au Congrès suivant (1939) ces mêmes vétérans n'étaient plus que 2,4 %. Ceux qui avaient adhéré au Parti pendant la guerre civile (jusqu'à la fin de 1920) représentaient en 1934, 57,4 % des délégués, mais en 1939, 17 % seulement.

Au XX^e Congrès, en février 1956, les délégués se répartissaient de la manière suivante, selon l'époque de leur adhésion au Parti :

Avant la révolution de 1917.....	1,6 %
Pendant la guerre civile.....	4,5 %
De 1921 à 1929	24,9 %
Depuis 1930	69 %

Ce rajeunissement se reflète également dans la composition du Comité central, élu au XX^e Congrès. Il n'y a que 14 % des membres du Comité central qui soient nés avant 1900 et les deux tiers sont nés entre 1901 et 1910. Leur entrée au Comité central est le plus souvent relativement récente. Elle a eu lieu : Avant 1941 pour 18 membres; depuis 1952 pour 53 membres; depuis 1956 pour 53 membres.

Ce renouvellement des cadres a même affecté dans une large mesure l'organisme suprême du Parti, le Presidium (Politburo) et le Secrétariat du Comité central.

A la mort de Staline, en mars 1953, le nouveau Presidium se composait de dix vieux staliniens : Malenkov, Béria, Molotov, Boulganine, Vorochilov, Khrouchtchev, Kaganovitch, Mikoïan, Pervoukhine et Sabourov, et de quatre suppléants : Chvernik, Ponomarenko, Melnikov et Baguirov. Aujourd'hui, de ces dix membres, il n'en reste que trois au Presidium : Khrouchtchev, Mikoïan et Vorochilov; tous les autres ont été limogés, rétrogradés ou bien encore fusillés, comme Béria. Quant aux suppléants, un seul s'est maintenu : Chvernik (qui est devenu membre); Baguirov a été fusillé, Ponomarenko et Melnikov rétrogradés.

Cette épuration a été beaucoup plus expéditive que celle qui permit à Staline, après la mort de Lénine, de faire le vide au Politburo.

Sept hommes s'y trouvaient en janvier 1924, date de la mort de Lénine : Kamenev fut exclu dès 1925, Trotsky et Zinoviev en 1926, Boukharine en 1927, Rykov et Tomsky en 1930 seulement. Quant à Staline, il sut se maintenir...

Les places rendues vacantes au Politburo à partir de 1953 ont été occupées par des nouveaux venus, plus jeunes que leurs prédécesseurs et encore moins connus. Les Kozlov, Ignatov, Kiritchenko, Moukhtidinov, Fourtseva, etc., ont fait toute leur carrière dans l'appareil du Parti (et quelquefois du gouvernement). A la différence de Vorochilov, Mikoïan et Chvernik qui sont uniquement membres du Presidium (Politburo), les nouveaux venus, y compris Khrouchtchev bien entendu, cumulent les fonctions de membre du Politburo et de secrétaire du Comité central, ce qui signifie que le contrôle de l'appareil et la direction politique générale sont entre les mêmes mains. La moyenne d'âge de ces hommes est de cinquante ans environ, mais la date de leur adhésion au P.C. est assez tardive : Kozlov est entré au Parti en 1926, Kiritchenko en 1930, alors que Moukhtidinov bat le record : né en 1907, il n'est membre du P.C. que depuis 1942, depuis l'âge de trente-cinq ans par conséquent.

Les pourparlers sino-américains à Varsovie

ON n'ignore pas combien les dirigeants communistes sont passés maîtres dans l'art de semer la confusion dans le monde libre ou d'en tirer profit lorsqu'elle existe déjà. La reprise des conversations, à Varsovie, entre l'ambassadeur des Etats-Unis et son collègue de la Chine populaire, à l'occasion de la crise de Formose, n'ont pas failli à la règle.

Le 14 septembre dernier, on apprit que les pourparlers sino-américains, engagés en août 1955 à Genève, allaient reprendre le lendemain dans la capitale polonaise. La dernière — et soixante-treizième — rencontre entre les ambassadeurs des deux pays s'était tenue à la fin de décembre 1957. Au cours de ces entretiens, les interlocuteurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur les termes d'une formule de non-recours à la force pour résoudre l'épineuse question de Formose.

Tel fut, en substance, le texte publié par la quasi-totalité de la presse occidentale. Dès lors, l'opinion publique, aussi partiellement informée, pouvait difficilement comprendre pourquoi les Etats-Unis, dont l'ambassadeur avait rencontré le représentant de la Chine populaire pendant près de deux ans et demi, refusaient si obstinément de reconnaître le régime de Pékin. Bien entendu, les journaux communistes et progressistes publiés dans le monde libre, accentuèrent encore cette confusion en rejetant sur le gouvernement américain toute la responsabilité de la rupture des négociations de Genève.

La vérité est évidemment différente. Si des pourparlers sino-américains avaient été ouverts en Suisse le 1^{er} août 1955, à l'échelon des ambassadeurs, c'est avant tout parce que le gouvernement des U.S.A. voulaient obtenir la libération et le rapatriement des ressortissants américains détenus par les communistes chinois.

Accessoirement, les entretiens devaient permettre le règlement d'autres problèmes en souffrance, au nombre desquels les dirigeants de Pékin auraient voulu voir inscrire l'évacuation de Formose par les troupes américaines.

Poursuivies de façon intermittente pendant plus de deux ans, ces conversations demeurèrent stériles et furent suspendues en décembre 1957, lorsque le délégué des Etats-Unis, M. Alexis Johnson, ambassadeur à Prague, fut rappelé à Washington avant d'être muté à Bangkok.

En réalité, si les négociations n'avaient pas avancé d'un pas, c'est uniquement parce que le gouvernement de Pékin refusait de libérer les prisonniers américains et prétendait vouloir lier ce point particulier à l'ensemble des problèmes à discuter. D'autre part, le représentant chinois répéta plusieurs fois que son gouvernement ne s'engagerait jamais à renoncer à la force pour « libérer » Formose.

Au cours du mois de juin 1958, Pékin adressa à Washington une note — véritable ultimatum — dans laquelle il mettait en demeure les Etats-Unis de désigner, avant quinze jours, un représentant ayant rang d'ambassadeur pour rouvrir les conversations sino-américaines à Genève. Le State Department rejeta l'« ultimatum » et suggéra que le siège des pourparlers « relatifs à la libération des ressortissants américains détenus en Chine populaire » fut transféré de Genève

à Varsovie. Le 30 juin, Pékin repoussa sèchement cette proposition.

Le 23 août, les batteries côtières communistes bombardèrent pour la première fois les îles de Quemoy et de Matsu. Voulant à tout prix éviter que la situation dans le détroit de Formose ne s'aggrave et n'aboutisse en fin de compte à un conflit généralisé, M. Dulles, après avoir conféré avec le président Eisenhower à Newport, fit la déclaration suivante :

« Nous espérons ardemment, le Président et moi, que le régime communiste chinois ne violera pas de nouveau, comme il l'a fait dans le cas de la Corée, le principe fondamental sur lequel repose l'ordre mondial, à savoir qu'on ne doit pas employer la force armée pour réaliser des ambitions territoriales. Tout flagrant recours à la force de ce genre poserait un problème dépassant de beaucoup celui des îles côtières et même celui de la sécurité de Formose. Il présagerait un recours général à la force en Extrême-Orient qui mettrait en danger des positions vitales du monde libre et la sécurité des Etats-Unis... Les U.S.A. n'ont pas toutefois abandonné l'espoir que Pékin n'aille pas jusqu'à défier la volonté de paix de l'humanité. »

Deux jours plus tard, le 6 septembre, Tchou En-lai annonça que son gouvernement était prêt à reprendre les pourparlers avec les Etats-Unis. La Maison Blanche proposa que les négociations s'ouvrent immédiatement à Varsovie. M. Wang Ping-Nan, ambassadeur en Pologne, fut appelé en consultation par son gouvernement et regagna son poste après avoir passé cinq jours dans la capitale chinoise.

Le 8 septembre, Mao Tsé-toung, tout en accusant les Etats-Unis de poursuivre une politique d'agression, exprima l'espoir que les conversations entre les ambassadeurs des U.S.A. et de la Chine populaire, « aient d'heureux résultats ». Enfin, le 11 septembre, le président Eisenhower fit, au cours d'une déclaration radiodiffusée, cette mise au point :

« La voie de la négociation est ouverte et prête parce qu'en 1955 des dispositions ont été prises entre les Etats-Unis et les communistes chinois pour qu'un ambassadeur de chaque pays soit autorisé à discuter à Genève certains problèmes d'intérêt commun. Au nombre de ces problèmes se trouvaient la question de la libération des civils américains emprisonnés en Chine communiste et des questions comme la renonciation au recours à la force dans la région de Formose. »

Il ajouta que son gouvernement avait donné l'ordre à l'ambassadeur à Varsovie de se tenir prêt à reprendre les entretiens.

Ceux-ci commencèrent le 15 septembre et furent poursuivis avec des résultats divers durant toute la période de la crise de Formose.

Aujourd'hui, les négociations semblent à nouveau enlisées. Le pôle d'attraction s'est déplacé vers Berlin. Mais ni les bombardements des îles de Quemoy et de Matsu, ni les missives injurieuses de Khrouchtchev, ne peuvent faire oublier au monde occidental que des citoyens américains demeurent emprisonnés en Chine populaire et qu'il faut obtenir, le plus rapidement possible, leur libération.

NICOLAS LANG.